

T3-19

COSTO AMBIENTAL DEL COEFICIENTE DE TRANSFORMACIÓN BIODEGRADABLE EN EFLUENTES DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN, ICA-PERÚ

Félix Ricardo Belli Carhuayo^{1,2} & Rene Anselmo De la torre Castro²

¹Municipalidad Provincial. Ica, Perú. rbelli@unica.edu.pe

²Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Ica, Perú.

Objetivo: determinar el costo ambiental del coeficiente de transformación biodegradable en efluentes de las lagunas de oxidación, Ica-Perú. **Método:** el estudio se realizó en enero y febrero de 2023 donde se muestreó los efluentes de las lagunas de oxidación de Angostura Limón, Yaurilla y Pueblo Nuevo. Se determinó la demanda bioquímica de oxígeno (DBO_{5,20}) y la demanda química de oxígeno (DQO) donde las concentraciones se compararon con el límite máximo permisible del Decreto Supremo 004-2017 MINAM. Asimismo, con los datos se estimó el costo ambiental mediante un cociente entre el costo de evaluación (COA) y el costo de prevención normativo (CONP). **Resultados:** los valores fueron: DBO_{5,20} = 203,1 mg.L⁻¹ y DQO = 405,0 (Angostura Limón), DBO_{5,20} = 273,1 mg.L⁻¹ y DQO = 450,8 mg.L⁻¹ (Yaurilla) y DBO_{5,20} = 366,5 mg.L⁻¹ y DQO = 628,0 mg.L⁻¹ (Pueblo Nuevo). El costo ambiental fue igual a 0. **Discusión:** los valores de la DBO_{5,20} y DQO superaron el límite permisible normativo: 5,0 mg.L⁻¹ (DBO_{5,20}) y 20,0 mg.L⁻¹ (DQO) por cuanto, existió alto contenido de materia orgánica que no se biodegradó, antes las concentraciones parciales de oxígeno. Los efluentes se muestran como recurso de valor limitante. **Conclusiones:** las concentraciones de la DBO_{5,20} indicaron que hubo biodegradabilidad en las lagunas de oxidación, pero el contenido de materia orgánica es elevado donde el tiempo de retención para su degradación resulta insuficiente y esta dinámica influye en la limitación de uso de los efluentes porque su tratamiento no fue adecuado.

Palabras clave: aguas residuales, gestión, laguna de oxidación, tratamiento urbano

Doi: 10.5281/zenodo.7977984

